

FAXRIYOR SHE’RLARIDA O‘XSHATISHLARNING LINGVOPOETIK XUSUSIYATLARI

Asqaraliyeva Dilshoda Hojiakbar qizi

Namangan davlat universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: **Qozoqova Nozima**

Annotatsiya: XXI asrda samarali ijod qilib kelayotgan shoir Faxriyor she’rlariga nazar soladigan bo‘lsak, boshqa shoir va ijodkorlarda uchramaydigan original o‘xshatishlarga guvoh bo‘lishimiz mumkin. Shoir dunyoni o‘zgacha idrok etadi va buni o‘xshatishlar vositasida betakror uslubda ifodalaydi. She’rlaridagi tuyg‘u o‘qilgan sari yaqqol his qilinadi. Ushbu maqolada ijodkor qalamiga mansub she’rlardagi o‘xshatishlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: metafora, o‘xshatish, oksyumoron, metafora, she’riyat.

Аннотация: Если мы посмотрим на стихи поэта Фахриёра, эффективно творящего в XXI веке, мы сможем стать свидетелями оригинальных сравнений, которых нет у других поэтов и художников. Поэт по-другому воспринимает мир и уникальным образом выражает его посредством сравнений. Чувство в его стихах отчетливо ощущается, когда читаешь их. В данной статье анализируются сравнения в стихотворениях автора.

Ключевые слова: метафора, сравнение, оксюморон, метафора, поэзия.

Annotation: If we look at the poems of the poet Fakhriyor, who has been creating effectively in the 21st century, we can witness original similes that are not found in other poets and creators. The poet perceives the world in a special way and expresses this in a unique way through similes. The feeling in his poems is clearly felt as he reads them. This article analyzes the similes in the poems written by the creator.

Keywords: metaphor, simile, oxymoron, metaphor, poetry.

Ma’lumki, har bir ijodkor o‘zining dunyoqarashi va iste’dodidan kelib chiqqan holda takrorlanmas asar yaratadi. Asarning mashhurligi va mavqeyi ham aynan

betakror bo‘lishidadir. Chin ma’noda, Faxriyor takrorlanmas o‘xshatishlar muallifidir. Shuning uchun ham nafaqat o‘zbek adabiyotida, balki jahonda ham uning she’rlari sevib mutolaa qilinadi. Bejiz shoirga “Oltin qalam” mukofoti berilmagan. Shoir nafaqat she’rlarda, balki tarjimonlik sohasida ham o‘zini ko‘rsata oldi. U tarjima qilgan asarlar o‘quvchi yoshlar toonidan sevib o‘qib kelinmoqda. She’rlari esa fransuz, turk, ozarbayjon, rus, bolgar, xitoy, ingliz, qozoq va uyg‘ur tillariga tarjima qilinib, turli adabiy-badiiy jurnal va almanaxlarda chop etilgan. Quyida shoir she’rlaridagi original o‘xshatishlardan ayrimlarini lingvopoetika nuqtayi nazaridan tahlil qilib o‘tamiz:

“Imlo lug’ati”day yolg’izlik,

Aruz kabi bir rustamlaka.

Qishki daraxt kabi holsizlik,

She’rsizlikday taqir mamlakat.

Mazkur misralarda yolg’izlikning imlo lug’atiga o‘xshatilishi bunday lug’atda so‘zlarning izohsiz berilishi, holsizlikning qishki daraxtday tinka-madori quriganligi, aruz esa aslida bizning tilimiz ohanglariga aslida to‘liq muvofiq kelmasligi hamda turkona she’r tizimlarini mustamlaka qilganligi haqida horg’in tuyg‘ularni bayon etadi.

Nigohingday sassiz bir tovush,

Nafrat kabi zamharir chilla.

Modern qofiyaday kovushi

Poyma-poy va yirtiq bir millat.

Tovushning va nigohning sassizligi, chill va nafratning muqoyasasi, bu salbiy mulohazalarning millat tushunchasiga bog‘lanishi, millatning esa modern she’riyatidagi poyma-poy qofiyaga mengzalishida achchiq bir zahar xanda, nishtarday uchli haqiqat mavjud. Asrlar osha istibdod zahmidan azob chekkan millat sabr qilishga mahkum. Sabr esa abadiylikday cheksiz, og‘irkarvon fe‘l-sajjiya shundan shakllangandir balki. Hamma narsa asli kabi emas shoir nazdida.

Mangulikday adoqsiz sabr,

Karvon kabi iyaruvchi fe‘l,

Hush singari aloq-jaloq tush.

G’oya kabi o‘tirik ta‘bir,

Baxtsiz kabi saodatli el,

Ozod kabi tutqun bitta qush.

Xuddi Lutfiyning “Ayoqingga tushar har lahza gisu...” g’azalida boshdan oyoq irsoli masal san’ati mahorat bilan ifodalanganligi singari, Faxriyorning ham ushbu sh’eri boshidan oyoq o’xshatishlarga asoslangan.

Mahkunning tushiday nomsiz xavotir,

G’alat tasvir bo’lib tashlanar ko’zga.

Toshdek qotib turar: na g’am, na quvonch,

Na nafrat, na mehr aylanmas so’zga.

Bomdod namozini masjidida o’qib

Chiqqan qorovul yanglig’

Tong o’chirib chiqadi

Ko’k peshtoqidagi

Yulduzlarni birma-bir.

“So’ngra” she’ridan olingan ushbu misrada, tong bilan qorovul bir-biriga o’xshatilmoqda. Masjidida bomdod namozini o’qib chiqqach, kechasi bilan yonib chiqqan chiroqlarni o’chirish qorovulning zimmasida, xuddi shu kabi tong ham kechasi bilan porlab chiqqan yulduzlarni o’chirib kunni yorishtiradi. Bu bir qarashda Oybekning “Fonarchi ota” hikoyasini eslatib yuboradi. Hikoyada ham bo’yi past, burushiq yuzli bir chol kelib kechqurun chiroqlarni yoqib, ertalab esa uni o’chirib ketar edi. Lekin bolalar sho’xlik qilib, chiroqni sindirib qo’yaverishardi...

Derazasi ochiq uy yanglig’

Esib o’tar sendan yelvizak.

Umid kabi gohida yanglish,

Og’riq kabi goho chin sizar.

“Yelvizak” so’zining ma’nolariga to’xtaladigan bo’lsak, havo oqimining tor oraliq bo’ylab bir tomondan qarshi tomonga urib turishi degan ma’noni anglatadi. Poetik qahramon derazasi ochiq uyga o’xshatilishi, yelvizakning esa goho umid, ko’pincha og’riq berishi hayotning achchiq haqiqatini aks ettiradi, satrlarni o’qib va uqib tutunli tuyg’ular girdobida qilganday bo’lasiz. So’zlar quyuni, bir-biriga ma’no

jihatidan esh bo‘lmagan, ammo birga qo‘llanganda kinoya, tagma’no kabilarni ifoda etuvchi oksyumorondan unumli foydalanilgan.

Kuy kabi

Tutun kabi

Achchiq va quyuq tun

Munojot qoplaydi borliqni

Yulduz kabi jimirlaydi jon

Orqaga tortib ketadi yurak

Yonarqurtday milt-milt qilib qochadi xayol

Kunduz qoldig’i.

Shuni alohida ta’kidlab o‘tish kerakki, Faxriyor ijodida yulduz obrazi alohida ahamiyatga ega. “tun kabi”, “tutun kabi”, “yulduz kabi”, “yonarqurtday” singari o‘xshatishlar mavjud bu she’rda shoir tun obrazini yaratmoqda.

XX asr oxiri-XXI asrda ijod qilib kelayotgan Faxriyor she’rlari boshqa ijodkorlanikidan tamomila farqlidir. She’r deganda ko‘pchilik ma’lum bir vaznga tushirilgan qofiya tizimi asosida yozilgan ijodiy asarni tushunadi. Shuning uchun qofiyasiz she’rlarni tushunish ham, hazm qilish ham biroz murakkab. Lekin bu hozirgi modern adabiyotga xos yo‘nalishdir. Shoir she’rlarida modern adabiyot yaqqol ko‘zga tashlanadi. U “internet”, “sms”, “beeline”, “ucell”, “like”, “dislike” singari so‘zlarni o‘z she’rlarida ifoda etgan. Balki bu o‘quvchi nazdida biroz murakkabdir, lekin aynan ushbu yo‘nalish hozirgi adabiy jarayon uchun mos shakldir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Faxriyor. Izlam. Toshkent: Akademnashr, 2023.
2. O‘zbek tili izohli lug’ati. – Toshkent, 2021
3. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2021